

BAHOR SOG'INCHI

Rajabova Lola Sunnatilla qizi
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Tibbiy profilaktika fakulteti
104-“B” guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14855031>

3-iyul. Shu sana hayotim ma'nosi, umrimning bahorini olib qo'yadi deb hech ham o'ylamagan edim. U bilan mening butun umrim har bir faslim bahor edi. Eng ijod qiladigan, baxtga to'yadigan kunlarimizda qulog'imga "Hamid Olimjon avtohalokatga uchradi" degan gap keldi-yu mening yuragimga olov tushgandek, to'satdan qalbim ko'zgularini chil-chil qilib uchirib kelgan bo'rondek esankirab qayerga borishim, nima qilishim, ne so'z deyishimni bilmay xuddi na harakatlana oladigan va na bir gap ayta oladigan shol kabi turgan joyimda qotib qoldim. Ko'zimdan ko'z yoshlar shundayin oqa boshladiki xuddi butun daryolarning, ummonlarning suvi jam bo'lib quyayotgandek edi. Endi hayotimda bahorimni topdim deganda uni bir zumda yo'qotgandim. Bu yo'qotish shu qadar achchiq bo'ldiki butun umrim qalbimni achishtirar, sog'inch hissi esa xuddi davosiz bir kasalikka o'xshardi. Qanch-qancha bahorlar har yili kelar, lekin meni umurbod bahor tark etgandi, uni shu qadar kelishini, isiga to'yishni xohlar edimki ammo endi u bu yorug' lekin shafqatsiz dunyoda yo'q edi. Shunga qaramasdan u bahordan menga shirin xotiralar, yuragimga chizib ketgan eng go'zal suratlarini qoldirdi. Kechalari u tutgan qalamlarni, she'rlar yozgan varoqlarini, u sevib o'qigan kitoblarni bag'rimga bosar, yig'lay-yig'lay qanday tong otganini bilmay ham qolar edim. Goh nola qilib derdim: "shu yuk mashinasi sizni bosguncha meni bossa bo'lmasmidi?", bu sog'inch bilan butun umr qiynalib yashaganimdan ko'ra!" ha, shunday derdim-u oradan hiyol vaqt o'tib o'zimni qo'lga olardim va o'zimga derdim: "Men endi sizni xotiralaringiz hurmati uchun, she'rlaringizni qo'limga tutsam sizni qo'llaringizdan tutgandek bo'laman va she'rlar yozib sizni yo'lingizni davom ettiraman, faqat iltimos tushlaringizga har kuni kiring, sizning chehrangizni, o'sha, o'sha kulib turgan yuzlaringizni ko'ray men, ovozlaringizni aqalli tushlarimda bo'lsa ham eshitay iltimos, sizga bir umr vafodor bo'lib qolaman..." shu zayl umrim o'tib borardi...

Men u bilan har kuni suhbatlashardim uning jismi bu dunyoda yo'qdir, lekin u qalbimda hamisha barhayot, qandaydir yonimdek his qilaman va o'zimcha suhbatlashaman:

Begim, esingizdami biz tanishgan birinchi kecha siz yosh shoirlar bilan uchrashuv qilgani kelgan edingiz. Barcha dugonalarim shoshib zal tomon ketar o'sha mashhur shoir, ismi tillarda tarqalgan "Hamid Olimjon" ni tezroq ko'rgisi kelar, e'londa turgan suratingizga navqiron, ilhom to'la porlagan, chuqur ma'noli ko'zlar, o'tkir ammo mehr bilan boqqan nigohlaringizga goh mahliyo bo'lib tikilib ham qolishar edi. Zalga kirib kelishim bilan sizni ko'rdim va qandaydir ko'nglim boshqacha yorishib ketgandi, ayniqsa, siz "O'lkam" she'rini o'qib berganingizda shu qadar sizdan ko'p narsalar o'rgangim kelgan ediki... Meni ham yaqinda yozilgan she'rimni o'qib berishimni so'rashganida eshitib bo'lib qarsak chalganingiz, menga "juda ajoyib, ofarin" degan ma'noda qarab turganingizdan uyalib yuzimni yerga burib olganimchi esingizdami?. Bir kun "Yosh shoirlar" mashg'uloti tugaganidan keyin Lermontovning kitobini qo'limga tutqazib: "o'zbekcha tarjimasidan ko'ra ko'proq aslini

o'qing, chunki tarjimada ba'zi-bir ahamiyatli bo'lgan yerlari tushib qoladi aslida esa shoir nima demoqchi ekanligini, asarning, she'rning tub ma'nosini shunda onsonroq tushunib yetasiz", - deb maslahat berganingizdan keyin kechasi bilan uxlamay o'qib chiqar va nega unday deganingizni anglayotgandek edim. Kitobni o'qir ekanman qo'limga bir qog'oz ilindi. Ochib qaragam unda she'r yozilgan ekan:

Eng gullagan yoshlik chog'imda

Sen ochilding ko'ngil bog'imda

Shunda ko'nglim ko'rdi bahorni

Shunda qalbim tanidi yorni...

Erta sahardan Yozuvchilar uyushmasi tomon yo'l oldim va shoshgancha:

"Assalomu alaykum ustoz"

"Va alaykum assalom, Zulfiya yaxshimisiz?, bugun dars yo'q ediku sizlarga."

"Ha, ammo menga bergan kitobingiz ichidan mana shu qog'oz chiqib qoldi. Shuni olib kelgandim"

"O'qidingizmi?, bu she'rni yaqinda siz uchun yozdim"

Shu javobni eshitdim-u, nima deyishimni bilmay qoldim va uyalgancha uyga qanday tez borib qolganimni bilmayman. O'sha kuni, mening hayotimga bahor kirib kelganini his qilgan edim va o'sha bahorim siz, ha, ha siz edingiz. Nega meni tashlab ketdingiz?.

Siz ish bilan ancha vaqtga ketib qoldingiz, men esa sizga xat yozib charchamas edim. Bir safargi xatimda" Assalomu alaykum, Hamid aka yaxshi yuribsizmi?, vaqtida ovqatlanyapsizmi?. Sizni shu qadar sog'inib ketdimki, uyga tezroq qayting. Ancha bo'lib ketdiku ketganingizga, yoki u yerda suluv qizlar ko'pmikan? Unutib yubormadingizmi meni?. Kecha tun bo'yi uxlolmay chiqdim, g'alati tushlar ko'rdim. Yaxshilikka bo'lsin-u siz bir begona ayol bilan yurgan emishsiz?". Ha tan olaman shu payt sizni rostdan ham sog'inib, rashk qilgan edim.

Menga ko'p narsalarni o'rgatdingiz, lekin sog'inganda nima qilishimni o'rgatmay ketib qoldingiz-ku... Meni bir ikki so'rab kuzatib yurganlar ham bor ekan. Bir kun oldimga kelib desa bo'ladimi: "Zulfiya, mana eringizni o'lganiga 10 yil bo'lyapti siz ham ayolsiz o'zingiz uchun yashashni boshlashingiz kerak. Agar yo'q demasangiz, men sizni baxtli qilaman, farzandlaringizga yaxshi ota ham bo'laman." Shu ondayoq hayolimga nima keldi bilasizmi? "Siz meni bir umrlik bahorimsiz va men bu bahorni umrbod asrayman", -deb sizni pok muhabbat to'la ko'zlaringizga qarab aytganim, men uchun ilk bor she'r yozib uni kitobning ichiga berkitib qo'yganingiz keldi va undan so'radim: "siz uchun muhabbat nima?"

"- Jufting bilan sen bir-birlaringni tushunib, asrashda"

"men uchun esa tanlagan bahorimni hech qachon boshqa faslga almashtirmaslikda", - deya jimgina, sizni mozoringiz boshiga bordim. Ha men uchun muhabbat shunday...

Ko'chada yomg'ir quyay, erinmay soatlab yog'ardi. Unga sherik bo'lib bir nimadan alamzada bo'lib, bor qahrini bizga sochayotgandek momaqaldiraq ayamay osmonni hozir yorib yuboray deyidigan darajada gumburlar, ayuhannos solar edi. Olamni xuddi zulmat qoplagandek, chaqmoq bilan yomg'ir ovozidan boshqa ovoz go'yoki yo'qdek hech uyqu bermas, aksiga olib simlarga suv kirganmi?, miltillab yonib turgan chiroq ham o'chib qolgan, yonimda siz yetishmas edingiz. Yuragim o'rtanar qo'rquvdan-mi? yoki boshqa narsa buni

o'zim ham bilmayman lekin sizni, qalbm tub-tubida qolib ketgan bahorimni sog'inar, uni hayotimda yana ko'rishni istab qo'rsardim. Bugun negadir yana bahorimni sog'indim. Bahor yetishmas edi mening hayotimga...

Bahor sog'inchi
 Bahor isi qalbga yetmadi,
 Siyimosini so'roqlab yillar.
 Iyul kuni ketdi,kelmadi,
 Ismin aytib qoldi bu tillar.
 O'sha kuni quyosh yuragin,
 Kuydirdi-yu jizg'anak qildi.
 Gul bag'ridan unga keragin,
 Bahor bilan oldi-yu tildi.
 Tunlar yolg'iz qolib yig'lardi,
 Vafosini ko'rdi bahorlar.
 Dilin o'yib yana tig'lardi,
 Xotirlarga to'lgan nahorlar,
 U emasmu qalamni tutib,
 O'zin she'rla ovutgan yana.
 Sog'inch to'la dardlarin yutib,
 Birga bo'lgan damlari pana.
 Ha, bu dunyo o'tkinchi balki,
 Kelib-ketar qancha odamlar.
 Kimlar hatto unutsa hamki,
 Zulfiyada abadiy qolar.
 Bahori oz etgandir davom,
 Lekin shirin onlarga to'ldi.
 Shu qisqa yo'l ayladi ravon,
 Qolgan umri she'r bilan bo'ldi.

O'zbekning bahor siyimosidagi go'zal, she'rlarida o'zbek ayolining ibosi, mehr-muhabbati tasvirlangan Zulfiya Isroilovaga og'ir dard umr yo'ldoshi eng kuchga to'la, ijodda yanada yashnaydigan vaqt 35 yoshida Hamid Olimjonning avtohalokat sabab bu olamdan ko'z yumishi juda qattiq keldi. Bir umr vafo bilan, u tanlagan she'r yo'lida yurib umrining oxirigacha sog'inch azobida yashadi. Zulfiya qalbidan o'tgan kchinmalarini tasvirlash juda mushkul va yuqoridagi kechinmalarni boshidan o'tkazgan bo'lsa ajab emas. Aslida esa uning ko'nglida bo'lgan tuyg'ular bundan ham jo'shqin, bundan ham azobli edi. Zulfiya bahor timsoli bo'lib qoldi-yu, lekin hayotiga bahor yetmadi, u umrbod bahorni sog'inib yashadi.

References:

1. X.Sulaymonova Zulfiya hayoti va ijodi. "O'qituvchi"-Toshkent. 1980y.
2. Qayumov L. Shoira Zulfiya. Toshkent, O'zadabiynashr, 1965.
3. Mirvaliev S. O'zbek adiblari. Toshkent: Yozuvchi", 2000.